

**Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Міністерства освіти і науки України**

**Електронне наукове видання
«Порівняльно-аналітичне право»**

№ 5, 2018

**Ужгородський національний університет
Ужгород 2018**

5. Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р // Законодавство України: база даних. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-%D1%80> (дата звернення: 12.12.2018).

6. Сандул В. Злочини у сфері інтелектуальної власності – основний чинник економічної загрози на споживчому ринку України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 128–138.

7. Филь Р. Соціальні фактори встановлення кримінально-правової охорони прав на об'єкти промислової власності. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 215–217.

УДК 343.971

ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

FACTORS THAT CONTRIBUTE TO THE COMMISSION OF A CRIME

Кулик К.Д.,

кандидат юридичних наук,

асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті визначені найбільш поширені детермінаційні чинники, що впливають на формування в особистості криміногенних рис, наявність яких і стає вагомим чинником рішення щодо задоволення статевої пристрасті саме злочинним шляхом. Також виявлені зовнішні умови, які сприяють реалізації злочинного умислу на вчинення розбещення неповнолітніх.

Ключові слова: детермінація, чинники, умови, що сприяють вчиненню злочину, розбещення неповнолітніх.

В статье определены наиболее распространенные детерминационные факторы, влияющие на формирование у личности криминогенных характеристик, наличие которых и приводит к принятию решения об удовлетворении половой страсти именно преступным путем. Также выявлены внешние условия, которые способствуют реализации преступного умысла на совершение развращения несовершеннолетних.

Ключевые слова: детерминация, факторы, условия, которые способствуют совершению преступления, развращение несовершеннолетних.

The article identifies the most common determinative factors that influence the formation of criminogenic characteristics in a person, whose presence is an important factor when deciding in favor of satisfying sexual passion precisely through criminal means. Also identified external conditions that contribute to the implementation of the criminal intent to commit the corruption of minors.

Key words: determination, factors, conditions that contribute to commission of crime, corruption of minors.

Наявність злочинності та її проявів протягом історії людства штовхає суспільство до пошуків шляхів протидії цим негативним суспільним явищам. Сьогодні висунуто багато різних концепцій та теорій щодо причин, які зумовлюють злочинну поведінку. Однак дослідження потребують не тільки безпосередні детермінанти злочинності, але й чинники, що наявні в навколишньому середовищі та полегшують реалізацію злочинного умислу.

Аналізу проблеми детермінації злочинності загалом та злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх зокрема присвятили свої праці багато вітчизняних та закордонних учених, зокрема: Ю. Антонян, Р. Асланов, Є. Бафія, А. Бойко, Б. Головін, П. Дагель, І. Даньшин, А. Джужа, А. Закалок, А. Зелінський, В. Кудрявцев, Н. Кузнєцова, А. Лукаш та інші. Проте висвітленню питання виявлення зовнішніх умов, які сприяють вчиненню розбещення неповнолітніх, належної уваги приділено не було.

Метою статті є визначення зовнішніх чинників, які полегшують вчинення злочину, передбаченого ст. 156 Кримінального кодексу (далі – КК) України, а саме розбещення неповнолітніх.

Виклад основного матеріалу дослідження. У структурі рушійних сил, які впливають на формування злочинної мотивації, важливе місце посідають чинники *макросередовища*, що, впливаючи на особу безпосередньо та опосередковано (через мікросередовище), обумовлюють формування на рівні суспільної свідомості сексуальної розкृतості та всюдозволеності. Ці недоліки пов'язані з недосконалою державною політикою у сфері охорони дітей від негативних впливів, а також деструктивними явищами і процесами у підлітковому середовищі. Виділено соціально-економічні, морально-культурні, соціально-політичні,

організаційно-управлінські та соціально-психологічні детермінанти.

Кримінологи визнають, що економічні детермінанти впливають на розвиток суспільства і є одними із найважливіших чинників, які породжують злочинність. Соціально-економічні чинники злочинності – це ті негативні явища в сучасному економічному житті держави та суспільства, які створюють умови для формування антисоціальних настанов, поглядів, звичаїв та традицій. Економіка сьогодні – дуже важлива галузь суспільного життя, з розвитком якої всі верстви населення пов'язують надії на щасливе майбутнє, гідні умови життя та праці, здоровий моральний клімат у соціумі.

Безробіття є одним з економічних чинників, який впливає на злочинність. Проте треба зауважити, що кожному різновиду злочинності притаманні різні рівні кореляції з безробіттям [1]. За даними нашого кримінологічного дослідження, 52,3% осіб, які вчинили розбещення неповнолітніх, не були офіційно зайняті суспільно корисною працею, не навчалися та не займалися підприємницькою діяльністю, хоча були працездатними. Цей показник значно вищий відсотка безробіття населення працездатного віку в Україні, який на вересень 2018 р. становив 9% [2]. Співвідношення наведених даних свідчить про наявність негативного впливу безробіття на осіб, які вчиняють розбещення неповнолітніх.

Також сьогодні гостро постає питання малозабезпеченості та бідності родин, особливо молодих. За даними щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2016 р., рівень бідності в сім'ях з дітьми вищий, ніж у сім'ях без дітей, – 30,2% проти 15,3%, він зростає зі збільшенням кількості дітей у родині. Підви-

щений ризик бідності мають сім'ї, в яких є хоча б одна дитина віком до 3-х років (рівень бідності становить 30,5%) [3, с. 72]. Відсутність окремого житла або незадовільні умови проживання породжують чисельні скандали, як наслідок, загострюються стосунки між членами сім'ї. Проживання на малій житловій площі призводить до того, що діти стають свідками статевого зносин своїх батьків, що породжує в них передчасну сексуальну зацікавленість та провокує розпалення статевого інстинкту.

У Концепції державної сімейної політики [4] також зазначається, що має місце не тільки значне зниження рівня життя більшості сімей в Україні, а й недостатня реалізація родинно своїх виховних функцій. Унаслідок зниження престижу сім'ї, нестабільності подружніх відносин, відсутності необхідної культури сімейного життя, пияцтва батьків зростає кількість і родин, які розпадаються, і дітей, які потрапляють до спеціальних дитячих закладів, злидарують, бродяжать.

Важливо також враховувати чинники людського розвитку, передусім стан здоров'я й освіти [5, с. 135]. Рівень освіти може по-різному впливати на рівень злочинності. З одного боку, освічена людина може краще спланувати злочин, а отже, мати більше вигоди, ніж наслідків, із другого – у неї може бути більше можливостей для легальної реалізації власних потреб. Проведене нами дослідження свідчить про високий ступінь латентності розбещення неповнолітніх тоді, коли злочинець має високі матеріальні статки, достатній рівень інтелекту, вищу освіту, високий статус у суспільстві. Тому не можна абсолютизувати офіційно зареєстровані дані, згідно з якими розбещувачі є здебільшого представниками незабезпеченого або маргінального прошарків суспільства.

Вплив матеріального забезпечення населення на рівень вчинення розбещення неповнолітніх можна простежити у двох напрямках, один з яких стосується *злочинця*, а другий – *жертви*. Так, наявність у злочинців значних коштів призводить до підвищення рівня латентності розбещення неповнолітніх, оскільки тоді жертва отримує винагороду за надання певних сексуальних послуг і не зацікавлена в розголошенні вчиненого щодо неї злочину. Відсутність достатніх коштів у злочинців змушує їх вдаватися до хитрощів або насильства для зваблення жертви, оскільки матеріально вони не можуть її зацікавити. Це стає причиною того, що потерпілі від розпусних дій досить швидко повідомляють про вчинене щодо них діяння своїм батькам, родичам і правоохоронним органам.

Наявність матеріального достатку в родині потерпілих впливає на можливість проведення культурно-виховного дозвілля *неповнолітнього* (малолітнього), його перебування в дитячих садках, школі, гуртках та секціях, яке зводить до мінімуму їх перебування без догляду на вулиці чи вдома, на самоті. Це позитивно впливає на структуру соціальних зв'язків неповнолітнього. І навпаки, недостатність коштів у родині веде до безцільового проведення дозвілля неповнолітнім, призводить до бездоглядності дітей та потреби в покращенні матеріального становища шляхом отримання коштів за надання послуг сексуального характеру.

Отже, наше дослідження підтверджує думку багатьох кримінологів про те, що низький життєвий рівень населення, безробіття й інфляційні процеси є вагомими чинниками впливу на рівень злочинності взагалі і розбещення неповнолітніх зокрема. Тому питання зниження рівня злочинності пов'язано з вирішенням проблеми поліпшення матеріальних умов життя людей [6, с. 554].

Морально-культурні детермінанти є основними в детермінаційному комплексі чинників, які впливають на вчинення розбещення неповнолітніх. Їх передумови такі: наявність у морально-культурній сфері соціуму викривлених моральних цінностей і визнання сексуальної свободи та вседозволеності в приватній сфері життя; девальвація таких важливих якостей особистості, як милосердя,

прагнення творити добро, здатність співчувати, співпереживати, надавати допомогу тим, хто її потребує; масова алкоголізація, наркотизація населення, поширення культури наживи за будь-яку ціну [7, с. 157]. Усе це погіршує моральний стан суспільства, ставлення людей до культури, моральних та духовних цінностей.

Яскравим прикладом формування та вираження цінностей суспільства є діяльність засобів масової інформації, які на теренах нашої держави досить часто пропагують насильство, сексуальну розпущеність, порнографію, аморальну поведінку, ідеали вседозволеності, романтизують злочинне життя. Демонстрація різних телевізійних програм і фільмів повинна відповідати часу доби й аудиторії, на яку вони розраховані, з метою недопущення руйнації духовної та моральної сфери життя людей.

Аналіз даних, отриманих нами в результаті проведеного кримінологічного дослідження, дає підстави стверджувати, що особа розбещувача уражена комплексом необґрунтованих сподівань та фантазій, уявлень про «природність та нормальність» розпусних дій щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку. Вчиняючи діяння, передбачене ст. 156 КК України, злочинець сподівається уникнути кримінальної відповідальності за нього. Означені особи вчиняють статеві злочини щодо осіб, які не досягли ані соціальної, ані моральної, ані фізіологічної зрілості. Це визначає їх як людей із низьким рівнем моральності, примітивним розвитком особистості, таких, які прагнуть до задоволення власної статевої пристрасті в будь-який спосіб, незважаючи на малолітній (неповнолітній) вік своїх жертв, сприймаючи їх лише як об'єкт задоволення власних сексуальних потреб.

Соціальна політика держави щодо захисту прав дитини й її охорони від статевих посягань помітно впливає на формування як позитивних, так і негативних процесів та явищ у суспільстві. Сьогодні органи державної влади зобов'язані проводити в Україні (на всіх рівнях) дієву соціальну політику, спрямовану на захист неповнолітньої особи від насильницького, психологічного та морального втручання в її нормальний розвиток, зокрема у сфері статевої свободи та статевої недоторканості. Так, з метою реалізації зазначеної державної соціальної політики в складі Міністерства соціальної політики України функціонує низка структур, наприклад, Департамент захисту прав дітей та усиновлення, Управління профілактики соціального сирітства, Департамент сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми, Департамент державної соціальної допомоги тощо. Україна приєдналася до міжнародних багатосторонніх договорів у сфері захисту дітей від злочинних посягань, а саме: до Європейської конвенції з прав людини, Конвенції Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН) про права дитини, Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства тощо. Ухвалено низку загальнодержавних програм, як-от: програми реалізації Конвенції ООН із прав дітей та Конвенції Ради Європи щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротська конвенція), щодо профілактики соціального сирітства, оздоровлення та відпочинку дітей, Державна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 р., Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016–2010 рр. щодо запобігання домашньому насильству та жорсткому поводженню з дітьми, програми соціальної роботи з багатодітними сім'ями, соціального захисту тощо. Для надання оперативної й ефективної допомоги населенню в кожній облдержадміністрації функціонують обласні центри соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, обласні служби в справах дітей та центри соціальної реабілітації.

Загальнонаціональні програми та звіти щодо стану їх виконання дають змогу уявити реальний масштаб викона-

ної та необхідної роботи щодо проведення в Україні дієвої політики захисту дітей від сексуального насильства й експлуатації. 20 липня 2012 р. ухвалено Закон України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства» [8], зроблено практичні кроки щодо імплементації Ланцаротської конвенції, з метою вдосконалення роботи щодо захисту дітей подано до Верховної Ради України проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації», який зареєстровано 3 лютого 2015 р. за № 2016. Цей законопроект покликаний гармонізувати українське законодавство зі статтями Ланцаротської конвенції, передбачає встановлення відповідальності за злочини, пов'язані із сексуальною експлуатацією дітей, врегулювати процесуальні особливості розслідування справ за участю дітей-свідків і потерпілих від цього небезпечного явища, запобігання вчиненню відповідних протиправних дій щодо дітей із боку осіб, які працюють у постійному контакті з дітьми [9].

Особливою категорією осіб, які можуть стати жертвами розпусних дій, є внутрішньо переміщені діти та члени сімей-учасників антитерористичної операції. На початок 2015 р. на окупованих територіях Донбасу залишалось приблизно 500 тис. дітей, з них майже 5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Приблизно 130 тис. дітей виїхали в інші регіони України з Донбасу [10]. З метою запровадження дієвої державної соціальної політики на допомогу цим дітям внесено зміни до Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 495).

Організаційно-управлінські чинники розбещення неповнолітніх проявляються як недоліки державного управління у сфері запобігання та протидії злочинності, порушення порядку розроблення, затвердження та реалізації державних цільових програм протидії злочинності. Сьогодні в Україні втратили чинність усі комплексні програми профілактики правопорушень, останньою з яких була Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р. До ухвалення цієї Концепції з 1993 р. на території України діяли по чергово попередні 4 програми боротьби зі злочинністю. Проте звіти про результати їх виконання так оприлюднено [11, с. 185].

У зв'язку з непрозорістю інформації про результати виконання програм протидії злочинності неможливо дати їм адекватну оцінку, проаналізувати їх ефективність. Суттєвим негативним чинником є відсутність програм із протидії злочинності, які розраховані на поточний час.

Значний вплив на формування злочинної поведінки осіб, які вчиняють розбещення неповнолітніх, мають *соціально-психологічні детермінанти*. Вони проявляються в психологічному ставленні суспільства, окремих прошарків населення, мікрогруп, окремих осіб до статевої свободи та статевої недоторканості.

До негативних явищ, які пов'язані із суспільною свідомістю (правосвідомістю), О. Джу́жа відносить такі: масовий правовий нігілізм, аморальність, низький рівень загальної культури, пияцтво, нездорову психологічну атмосферу, яка створюється ситуацією невизначеності, побоюванням швидкого зростання цін тощо [12, с. 75]. Кризові негаразди дають поштовх новому розвитку аномії, сприяють зростанню емоційної напруги й агресії в суспільстві, зумовлюють девальвацію людської честі й гідності, здоров'я та життя. Українське суспільство повсякденно демонструє молодим людям приклади цілковитої незахисності простої людини у відстоюванні своїх прав і законних інтересів, різкою нерівністю можливостей і доленосних перспектив залежно від соціального походження, матеріального становища батьків, наближення до вла-

ди тощо. Конфлікт між матеріальними запитами молоді та реальними умовами буття позначається на погіршенні морально-психологічного мікроклімату в молодіжному середовищі [13, с. 251–252].

В останні десятиліття сексуальні стосунки перестали бути «таємницею» закоханих і досить часто сприймаються як буденне егоїстичне задоволення сексуальної потреби, що безпосередньо позначилося на зміні поглядів соціуму на це питання. Таке ставлення до інтимного життя має значний негативний вплив на молоде покоління. За даними соціологічного дослідження, проведеного в Україні в межах міжнародного проекту «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» [14, с. 89], досвід статевого стосунку на момент опитування мали 27–60,9% підлітків, а досвід статевого акту – 7,2–15% неповнолітніх віком до 15 років. Ці показники яскраво демонструють ставлення сучасної молоді до статевої свободи та недоторканості, а недостатня обізнаність та поінформованість широких верств населення в питаннях статевої культури та виховання негативно відбивається як на окремій особистості, так і на суспільстві загалом.

Не варто також недооцінювати вплив засобів масової інформації та мережі Інтернет. Діти дуже вразливі щодо сприйняття будь-якої інформації, але через свій вік вони не здатні критично оцінювати ті чи інші новини, відеоролики, кліпи та фільми, які пропонують вказані джерела. Тому постає необхідність їх адекватного тлумачення з боку дорослих.

Детермінанти, які діють на макрорівні, впливають на формування криміногенної мотивації злочинця. Ступінь впливу цих чинників залежить від особливостей психіки людини, її моральних принципів та настанов, рівня її конформності та сугестивності. Дослідження детермінант розбещення неповнолітніх на *мікрорівні* дає можливість наблизитися до розуміння причинно-наслідкових зв'язків, якими зумовлено вчинення зазначеного злочину. Вважаємо за доцільне проаналізувати вплив найближчого оточення, в якому проживав злочинець, на формування його антисуспільної спрямованості, а саме: батьківської сім'ї, закладів освіти, неформальних груп, трудових колективів тощо.

Первинним інститутом соціалізації особи є сім'я. Саме від того, які моральні та психологічні цінності сповідаються в родині, залежить подальший розвиток дитини, засвоєння ціннісних орієнтирів, сприйняття світу, загальноприйнятої системи цінностей, ставлення до права тощо. Усе це відіграє важливу роль і під час формування девіантної моделі поведінки та викривленої аморальної психології майбутнього розбещувача неповнолітніх.

Важливою детермінантою розбещення неповнолітніх є характер стосунків між подружжям, їхніми батьками та родичами. Відсутність взаємоповаги, взаєморозуміння та турботи в родині негативно впливає на формування майбутнього розбещувача. Низький культурний, освітній та професійний рівень батьків, примітивне коло інтересів, ставлення до дітей як до батьківської власності породжує акти насильства, зокрема сексуального, призводить до моральних та фізичних травм дітей. Не останню роль відіграють гендерні девіації батьків, відсутність поваги до протилежної статі та низька культура інтимних стосунків.

Неблагополуччя сім'ї є одним із найбільш поширених чинників формування в особі антисуспільних поглядів, навичок та звичок. У таких випадках, на думку Уповноваженого з прав людини в Україні, якщо перебування дитини в сім'ї становить небезпеку для її життя, здоров'я і морального виховання, органи опіки та піклування мають реагувати негайно, застосовуючи заходи аж до відібрання дитини в батьків і влаштування у відповідні заклади, де її права будуть забезпечені повною мірою. Однак ухвалення таких рішень має бути виваженим і відповідати вимогам чинного законодавства [15, с. 47–48].

Останнім часом у суспільстві наявна тенденція до підвищення соціальної активності жінок та зниження її в чоловіків, наслідком чого є дисгармонія в сім'ї, збільшення кількості конфліктів, відсутність належної уваги батьків до виховання та розвитку дитини. Також фіксуються непоодинокі випадки, коли непрацюючий чоловік, співмешканець матері, залишався вдома наодинці із жертвами, що сприяло виникненню бажання вчинити розпусні дії щодо останніх. Так, за даними нашого кримінологічного дослідження, 10,4% усіх кримінальних проваджень порушені проти вітчима або співмешканця матері дитини, 9,8% злочинів вчинено її батьком, тобто мав місце інцест.

Недостатня увага батьків до дітей зумовила те, що останні шукають розуміння, уваги та любові у вуличних компаніях. Але далеко не завжди в цих мікрогрупах особа може долучитися до моральних та культурних цінностей. Неформальні угруповання, друзі, товариши, сусіди, малі соціальні групи, з якими постійно контактує майбутній злочинець, так само можуть негативно впливати на нього. Здебільшого дане оточення характеризується легковажним та безвідповідальним ставленням до загальноприйнятих правил поведінки та норм моралі.

У результаті аналізу матеріалів кримінальних справ можна зробити висновок, що розбещувачі неповнолітніх не мали широкого кола знайомих, вони спілкувалися здебільшого із сусідами чи декількома друзями, проводячи саме так більшу частину вільного часу. Це оточення характеризувалося невисоким культурним та освітнім рівнем, зловживало спиртними напоями, вело паразитичний спосіб життя, не бажало шукати роботу та/або підвищувати свій освітній та професійний рівень.

За результатами судово-медичних експертиз визначено, що 15,7% засуджених за вчинення розбещення неповнолітніх хворіли на хронічний алкоголізм, а 3,2% винних перебували на обліку в нарколога. Пияцтво, ставши глобальною проблемою людства, справедливо розглядається як соціально-патологічна епідемія, яка реально загрожує фізичному й інтелектуальному розвитку суспільства всієї планети. У разі вчинення розпусних дій проти особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, феномен алкоголізації зазвичай може деструктивно впливати на свідомість особи злочинця.

Наступним етапом соціалізації є наявність місця постійної роботи й особливості трудового колективу. За даними нашого кримінологічного дослідження, 52,3% працездатних осіб, які вчинили розбещення неповнолітніх, ніде не працювали, не навчалися і не займалися підприємницькою діяльністю, а отже, не мали стабільного, легального джерела доходу. Майже 2,8% працюючих злочинців використовували місце роботи для вчинення злочину, тобто розбещення неповнолітніх. Зазвичай ці особи зайняті низько кваліфікованою працею (сторож) або були приватними підприємцями, для яких робоче приміщення було найзручнішим місцем для вчинення злочину.

Проведення дозвілля відповідно до соціально схвалених форм поведінки, підвищення освітнього й кваліфі-

каційного рівня та продуктивна праця сприяють становленню моральності та законослухняності. За правильною організації дозвілля відбувається всебічний розвиток людини: фізичний, психічний, пізнавальний. Впровадження конструктивних форм організації дозвілля молоді дає змогу не лише заповнити вільний час, а й відвернути її увагу від кримінальних видів діяльності. Продумана організація культурного відпочинку може успішно нейтралізувати негативні впливи неблагополучної сім'ї, навчального чи трудового колективу, а також компенсувати відсутність уваги, турботи та поваги [16, с. 67].

Отже, умовами, що сприяють вчиненню розбещення неповнолітніх, можуть бути як чинники макро- і мікrorівнів, так і індивідуальні особливості їхнього розвитку і найближчого навколишнього середовища. Зокрема, Ю. Антоном і А. Ткаченко складено перелік умов, які надають підставу припускати, що ця особа здатна вчинити сексуальний злочин, а саме: 1) наявність в родині психічно хворих, алкоголіків чи наркоманів-батьків; 2) бездоглядність підлітків, вживання ними алкоголю, наркотиків або інших одурманюючих речовин; 3) вчинення в дитячому або ранньому підлітковому віці сексуальних дій, наявність у неповнолітніх хворобливої або надмірної цікавості до статевого життя; 4) істеричні прояви, жорстокість та підвищена емоційна тупість, слабоумство підлітків; значна педагогічна занедбаність, що перешкоджає встановленню нормальних зв'язків та стосунків із представниками протилежної статі; 5) гіперсексуальність, перверзні сексуальні дії і цинічні прояви сексуального характеру, зокрема ті, що не передбачені чинним кримінально-правовим законодавством; 6) суїцидальні спроби, пов'язані з невдачами в інтимному житті, у стосунках із представниками протилежної статі; 7) вчинення сексуальних насильницьких дій, зовні безмотивних також, які містять сексуальні моменти, характеризуються сексуальною цинічністю [17, с. 295].

Спираючись на авторське кримінологічне дослідження судової практики, зроблено **висновок**, що умовами вчинення злочину, передбаченого ст. 156 КК України, можуть бути: 1) неналежний догляд за дитиною; 2) насильство в сім'ї; 3) відсутність довірливих стосунків між дітьми і батьками; 4) складні контроль за життям і колом спілкування неповнолітніх у мережі Інтернет; 5) занедбана соціально-виховна робота в навчальних закладах; 6) неналежне освітлення і патрулювання громадських місць; 7) недоліки статевого виховання дітей; 8) віктимна поведінка неповнолітніх; 9) розлади психіки і поведінки в злочинців; 10) сприятлива конкретна життєва ситуація тощо.

У підсумку можна сказати, що чинниками, що сприяють вчиненню розбещення неповнолітніх, є деякі чинники зовнішнього середовища, в якому проходить життя та діяльність злочинця. Вони стають додатковим аргументом на користь реалізації злочинного умислу, підштовхують розбещувача до активних дій. Визначення цих умов є важливим завданням на шляху розроблення та впровадження дієвих концепцій запобігання та протидії злочинам проти статевої недоторканості неповнолітніх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Raphael S., Winter-Ebmer R. Identifying the Effect of Unemployment on Crime. Journal of Law and Economics. 2001. Vol. 44. № 1 (April). P. 259–283.
2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами у 2018 р. (у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2016/publ_04_2016_u.html (дата звернення: 25.12.2018).
3. Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009–2016 рр.). К., 2016. 164 с.
4. Концепція державної сімейної політики, схвалена постановою Верхов. Ради України від 17 верес. 1999 р. № 1063–XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 46/47. Ст. 404.
5. Латов Ю. Экономические детерминанты преступности в зарубежных странах (обзор криминометрических исследований). Журнал институциональных исследований. 2011. № 1. Т. 3. С. 133–149.
6. Козлюк Л. Загальносоціальні детермінанти злочинної поведінки осіб, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх. Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2008. Вип. 42. С. 552–557.
7. Андрушко А. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: моногр. / за ред. В. Поповича. Ужгород: Ліра, 2011. 248 с.

8. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Закон України від 20 черв. 2012 р. № 4988-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 19/20. Ст. 180.
9. Інформація щодо навчального візиту до Європолу та 11-го засідання Комітету сторін Конвенції Ради Європи щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротська конвенція) // Міністерство соціальної політики України. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=174466&cat_id=173322 (дата звернення: 26.12.2018).
10. Щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2014 р. «Дотримання прав дітей в умовах збройного конфлікту» / М-во соц. політики України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики; за ред. В. Вовк та ін. К., 2015. 160 с.
11. Голіна В. Кримінологічна політика в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми. Вісник Академії правових наук України. 2008. № 2. С. 182–190.
12. Джужа О. Роль соціально-психологічних факторів у детермінації злочинності в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 64–78.
13. Головкін Б. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: моногр. Харків: Право, 2011. 432 с.
14. Показники та соціальний контекст формування здоров'я підлітків: за результатами соціологічного опитування в межах міжнародного проекту ВООЗ «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» ("Health Behaviour in School-aged Children" HBSC): моногр. / ГО «Укр. ін-т соц. дослідж. ім. Олександра Яременка», М-во охорони здоров'я України; за ред. О. Балакіревої. К., 2014. 156 с.
15. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні: спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини / Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини. К., 2010. 228 с.
16. Денисов С. Мезосередовищні детермінанти молодіжної злочинності у сфері організації дозвілля та сім'ї. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю із дня народж. проф. М.В. Салтєвського (1917–2009). Одеса, 2012. С. 66–70.
17. Антонян Ю., Ткаченко А. Сексуальные преступления. Чикатило и другие. М.: Амальтея, 1993. 320 с.

УДК 343.92

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ШАХРАЙСТВ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF FRAUDS COMMITTED WITH THE USE OF COMPUTER NETWORKS

Лефтеров Л.В.

*ад'юнкт кафедри кримінального права та кримінології
Одеського державного університету внутрішніх справ*

Проведено кримінологічний аналіз шахрайств, скоєних із використанням комп'ютерних мереж. З'ясовано, що специфіка кіберзлочинів полягає в технічних аспектах, динаміці проникнення та доступності Інтернету. Визначено чинники й умови вчинення кібершахрайств, а також основні складники, які впливають на зниження рівня кіберзлочинності.

Ключові слова: кримінологічний аналіз, шахрайства, комп'ютерні мережі, Інтернет, кіберзлочинність.

Проведен кримінологический анализ мошенничеств, совершенных с использованием компьютерных сетей. Выяснено, что специфика киберпреступлений заключается в технических аспектах, динамике проникновения и доступности Интернета. Определены факторы и условия совершения кибермошенничества, а также основные составляющие, которые влияют на снижение уровня киберпреступности.

Ключевые слова: кримінологический анализ, мошенничества, компьютерные сети, Интернет, киберпреступность.

Criminological analysis of frauds committed with the use of computer networks was carried out. It is revealed that the specificity of cybercrime is in the technical aspects, the dynamics of penetration and the availability of the Internet. The factors and conditions of cybercrime committing, as well as the main components that influence the reduction of cybercrime, are determined.

Key words: criminological analysis, frauds, computer networks, Internet, cybercrime.

Постановка проблеми. В епоху високих інформаційних технологій, використання електронних пристроїв, програмних продуктів, персональних комп'ютерів та складних комп'ютерних комплексів, спрямованих на вдосконалення та полегшення життя людини, є одним із найпоширеніших явищ. За даними Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН), у 2011 р. щонайменше 2,3 мільярди людей, або більше однієї третини від загальної чисельності населення планети, мали доступ до Інтернету [1]. 2018 р. доступ до мобільного широкопasmового Інтернету отримали вже майже 70% від загальної кількості населення світу. Тому стан злочинності в кіберпросторі є однією з найбільш актуальних суспільних і наукових проблем. Кіберзлочинність становить загрозу для безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства, завдає шкоди господарському сектору, негативно впливає на соціальний та економічний розвиток держави, загрожує основам національної безпеки України.

Особливе місце серед кіберзлочинів посідає шахрайство, що вчиняється з використанням електронно обчислювальних машин (далі – ЕОМ) та комп'ютерних мереж. Показники скоєння злочинів цієї категорії кожного року збільшуються, а методи, способи та механізм підготовки і реалізації злочинних схем стають все більш складними. Тенденції злочинності, на яких ґрунтується сучасна кримінологічна теорія і практика, не повною мірою враховують технічний, соціальний та психологічний складники кіберзлочинності. Саме цей факт впливає на ускладнення криміногенної ситуації в Україні, зумовлює пошук та винайдення нових заходів запобігання кіберзлочинності. Удосконалення системи протидії та запобігання шахрайствам, скоєним із використанням комп'ютерних технологій, можливе лише на основі комплексних знань про основні закономірності функціонування, поширення та детермінації злочинності на регіональному, державному та міжнародному рівнях.